

10.5281/zenodo.14031513

МОДИНА Екатерина Александровна

независимый исследователь,

США, г. Нью-Йорк

ВЛИЯНИЕ СВЕТА И ТЕНИ НА СОЗДАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ПОРТРЕТОВ В СВАДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ

Аннотация. В статье представлено всестороннее исследование роли света и тени в создании выразительных портретов в свадебной фотографии, где особое внимание уделено их значению для формирования художественной структуры и передачи эмоционального содержания снимков. Автор подробно анализирует использование светотеневых контрастов как средства для придания портретам визуальной выразительности, фокусируя внимание на том, как свет и тень могут влиять на восприятие изображаемого сюжета.

Целью работы является определение принципов светотеневого моделирования, способствующих созданию визуально впечатляющих и эмоционально насыщенных изображений, которые эффективно передают настроение и атмосферу свадебного дня. В рамках исследования рассмотрены различные типы освещения, включая естественный и искусственный свет, их особенности, такие как интенсивность, угол падения и взаимодействие с элементами композиции. Особое внимание уделяется способам управления тенями для создания глубины, объёма и акцентирования внимания на деталях портрета. Методология исследования включает анализ различных источников света, таких как естественное и искусственное освещение, их интенсивности, угла падения и взаимодействия с объектами съёмки. В результате проведенного анализа установлено, что грамотное использование светотеневых эффектов позволяет фотографам создавать выразительные образы, подчёркивающие текстуру, форму и настроение.

Ключевые слова: свет, тень, свадебная фотография, композиция, портрет, эмоции, освещение, художественный эффект.

Введение

Свет и тень играют ключевую роль в искусстве фотографии, особенно в жанре свадебных портретов, где важна не только эстетическая привлекательность изображения, но и передача эмоций, атмосферы и настроения. Использование светотеневых эффектов позволяет фотографу управлять вниманием зрителя, выделяя важные детали, придавая композиции объём и глубину, а также создавая уникальный художественный эффект. Именно взаимодействие света и тени позволяет достичь желаемого эмоционального воздействия, что особенно актуально в свадебной фотографии, где каждое изображение становится частью рассказа о важном событии в жизни людей.

Актуальность темы обусловлена необходимостью профессионального подхода к созданию выразительных портретов в условиях динамичных изменений освещения, которые

могут возникнуть в процессе проведения свадебных мероприятий. В условиях современной свадебной фотографии, где важно не только запечатлеть момент, но и передать его настроение, фотографу необходимо обладать глубокими знаниями в области управления светом и тенями. Это требует учёта множества факторов, таких как интенсивность, угол падения, цветовая температура света и взаимодействие с объектами съёмки, что позволяет добиться сбалансированных и эстетически гармоничных изображений.

Целью работы является изучение методов использования света и тени для создания выразительных свадебных портретов, а также выявление ключевых аспектов, которые позволяют добиться художественной глубины и эмоциональной насыщенности изображения.

Материалы и методы

Взаимодействие света и тени способно придать особую выразительность свадебным снимкам. Свет является центральным элементом в создании выразительных портретов. Правильное использование освещения помогает фотографу подчеркнуть важные элементы. Например, мягкий свет рассвета или заката придает снимкам теплый, уютный оттенок, смягчает линии, тем самым сглаживает недостатки. В отличие от этого, резкий свет создает сильные контрасты, акцентирует внимание на определенных чертах лица, делая портрет более экспрессивным. Тень также играет не менее важную роль, чем свет, так как именно она добавляет изображению многослойность. В свадебной фотографии тени могут акцентировать внимание на некоторых элементах портрета, тем самым создавая иллюзию таинственности. Особенно это проявляется в черно-белых изображениях, где отсутствие цвета заставляет зрителя фокусироваться на светотеневых контрастах [1, с. 480-491].

Шаулина И. А. отмечает, что использование света и тени в фотографии, особенно в свадебной, позволяет подчеркнуть драматичность момента, создать глубину изображения. Контраст помогает выделить основные объекты, привлекая внимание к деталям, таким как выражения лиц, жесты. Что делает его не просто визуальным эффектом, но и способом акцентировать эмоциональную атмосферу, запечатлевая уникальные мгновения. Для достижения такого эффекта фотографы часто используют естественный свет, мягкие источники освещения или направленный свет. Например, размещение людей рядом с окном или использование занавесей помогает создать мягкий, рассеивающий свет, а применение искусственных источников света позволяет более точно контролировать затемненные области, придавая изображению нужный акцент. Кроме того, фотографы могут использовать боковой свет, который освещает только одну сторону лица или фигуры, оставляя другую сторону в тени. Этот метод создает объем, добавляет кадру выразительности, придавая каждому изображению уникальную, запоминающуюся атмосферу [2, с. 76].

В свою очередь проведение съемки в полдень представляет собой значительный вызов из-за яркого солнечного света, высокой

контрастности. Наиболее предпочтительным решением в таких случаях является использование равномерно освещенных зон, таких как тень от деревьев, которая не только смягчает свет, но и позволяет сохранять естественность фона. Важно, чтобы фон не отвлекал внимание, оставаясь нейтральным или дополняющим композицию. Другим способом, является расположение модели таким образом, чтобы её лицо было освещено мягким, рассеянным светом.

Когда теневая зона подобрана, можно сосредоточиться на технических аспектах съёмки. Одним из ключевых моментов является правильная настройка камеры. Такое сочетание позволяет добиться естественной экспозиции, при этом фон может быть слегка переэкспонированным, что подчеркивает атмосферу жаркого летнего дня и визуально отделяет объекты съёмки от фона. Основное внимание при выборе настроек уделяется опыту фотографа, который помогает быстро адаптироваться к различным условиям и фокусироваться на ключевых моментах съёмки, а не на технических нюансах.

В свадебной фотографии особое внимание уделяется созданию естественных и непринужденных поз, которые способны передать подлинные эмоции, чувства пары. Фотографы стремятся уловить моменты, когда молодожены выглядят расслабленно, счастливо, а не напряженно или формально. Также кадры, где пара двигается – например, держась за руки, идёт по живописному полю или танцует, – создают ощущение динамики, энергии, которые подчеркивают эмоциональную насыщенность момента. Непринужденные позы также включают взаимодействие пары с окружающей средой, будь то красивый пейзаж, элементы архитектуры или цветы вокруг. Фотографы могут предложить молодожёнам обратить внимание на детали вокруг, что позволяет кадрам выглядеть ещё более живыми и погруженными в атмосферу свадьбы. При этом важно учитывать характер дня и настроение пары, избегая чрезмерно постановочных кадров. Легкие корректировки положения тела, рук или головы могут создать живую и эмоционально насыщенную композицию. Например, небольшое изменение точки обзора позволяет устранить отвлекающие элементы из кадра, а юмористические замечания помогают вызвать искренние

улыбки, расслабить модели, что придаёт снимкам особую атмосферу [3].

Таким образом, грамотное применение всех этих принципов композиции позволяет создавать гармоничные и выразительные визуальные образы, способные не только передать смысловую глубину, но и вызвать эмоциональный отклик у зрителя.

Результаты и обсуждение

Рассмотрев в предыдущем разделе общетеоретические вопросы, в рамках данной части будет указано, как возможно добиться необходимых эффектов. Так при организации свадьбы, особенно на открытом воздухе, важно заранее обсудить оптимальное время проведения фотосессии. В силу того, что более подходящим вариантом для создания выразительных портретов является закатное время суток, когда естественное освещение приобретает мягкий, волшебный оттенок, способствующий получению уникальных и впечатляющих кадров. Однако, если съёмка в этот период невозможна, стоит рассмотреть альтернативные методы управления светом. В помещениях, например, можно регулировать освещение, создавая атмосферу, которая передаст настроение и подчеркнет эмоциональность портретов. Одним из удачных примеров является использование теневых участков здания и неоновых источников света, которые добавляют в кадр дополнительные визуальные эффекты. В свою очередь крайне важно учитывать и технические параметры при фотографировании, так как при разном освещении эти параметры будут подвержены изменениям. К примеру, при съёмке на улице в яркий солнечный день рекомендуется использовать низкое значение ISO (около 100–200) для снижения шумов и настроить более высокую скорость затвора (1/500 и выше), чтобы предотвратить пересвет. Диафрагму можно установить на $f/8$ или выше для четкого, детализированного фона, если это необходимо. В помещении с искусственным освещением настройки требуют другого подхода. Здесь ISO может быть увеличено (до 800 и выше, в зависимости от мощности света),

чтобы компенсировать недостаток освещения, а диафрагма открыта шире ($f/2.8$ – $f/4$), что помогает выделить объект съёмки. Скорость затвора, как правило, нужно установить на уровне 1/60 или выше, чтобы избежать размытости, особенно при съёмке с рук. Если помещение плохо освещено, можно использовать вспышку или дополнительные источники света, но они должны быть направлены так, чтобы избежать резких теней и сохранить естественность сцены [4].

В условиях цифровой фотографии постобработка стала неотъемлемой частью работы над свадебными снимками. Она позволяет корректировать освещение, улучшать экспозицию и создавать желаемую атмосферу изображения. Процесс включает в себя настройку цветовой температуры, улучшение деталей светлых и тёмных областей, что позволяет фотографам доводить свои работы до совершенств [5].

Профессиональное управление освещением предполагает учет многих факторов, таких как угол падения света, его интенсивность и качество. В контексте свадебной фотографии акцент делается на мягкость освещения, которая позволяет достичь сбалансированного и приятного восприятия изображения. Естественный свет, например, в течение «золотого часа» (60–90 минут после восхода или до заката солнца), даёт оптимальное направление света под низким углом, что создает тонкие градиенты теней, минимизируя резкие контрасты.

Однако использование рассеивателей, фильтров или отражателей для смягчения полуденного света – не менее важный инструмент для достижения необходимого эффекта. Эти средства помогают перенаправить жесткие солнечные лучи, создавая более равномерное освещение на лице и одежде. Применение серебристых или белых отражателей в сочетании с боковым светом позволяет акцентировать внимание на объеме лица, выделяя ключевые зоны – скулы, глаза, нос – без лишней резкости. Ниже на рисунке 1 будет отражен пример структурирования света.

Рис. 1. Пример структурирования света в свадебной фотографии

В свою очередь глубина изображения напрямую связана с умением управлять тенями, создаваемыми при боковом или контровом освещении. Тень – это не просто инструмент затемнения, это способ усилить объем изображения, подчеркнуть форму и структуру объектов. Применение контрастных теней особенно эффективно для съемки с акцентом на фактуре свадебного платья или декора. Драматические портреты с использованием теней, падающих под острым углом, помогают выделить фигуру невесты или жениха, придавая образу величественность [6].

Работа с естественным источником света, например, падающим из окон или дверных проемов, позволяет создавать интересные световые схемы. Профессионалы часто используют этот прием, чтобы сформировать локальные световые пятна, которые выделяют лицо или фигуру, оставляя остальную часть кадра в мягкой тени. Это добавляет пространственную глубину, создавая эффект многослойности изображения. Ниже на рисунке 2 будет приведен пример работы с тенями для создания глубины и динамики.

Рис. 2. Пример работы с тенями для создания глубины и динамики

На свадебных мероприятиях часто приходится сталкиваться с переменчивыми погодными условиями, что усложняет управление освещением. В условиях, когда облачность постоянно меняет интенсивность света, важно уметь быстро адаптироваться. Облака могут выступать в роли естественного рассеивателя, создавая равномерное освещение, которое сглаживает резкие тени.

С другой стороны, неожиданное солнце может резко усилить контраст в кадре, и это

требует моментальной настройки экспозиции. В таких ситуациях профессионалы используют режимы полуавтоматической или ручной экспозиции с приоритетом диафрагмы или выдержки. Умение оперативно адаптировать настройки позволяет сохранять контроль над качеством снимка и избегать переэкспонирования или недоэкспонирования деталей. Ниже на рисунке 3 будет отражен пример съемки в условиях изменяющегося естественного освещения.

Рис. 3. Пример съемки в условиях изменяющегося естественного освещения

В условиях низкой освещенности, например, в сумерках или в темных интерьерах, искусственное освещение становится ключевым инструментом. Мобильные вспышки, светодиодные панели и источники направленного света позволяют компенсировать нехватку естественного освещения, сохраняя при этом объем и контрастность. Важно учитывать, что прямое использование вспышки может привести к созданию «плоского» изображения с отсутствием теней, поэтому её необходимо использовать косвенно – через отражающие поверхности или с применением диффузоров.

Продвинутые техники, такие как использование контрового света для создания световой окантовки вокруг объекта, позволяют придать изображению дополнительный объем. Контровой свет помогает выделить силуэт модели, создавая эффект «отрыва» от фона. Особенно важно это при съемке в условиях с

недостаточной освещенностью фона – например, на вечерних мероприятиях или в закрытых пространствах.

Создание многослойных световых схем предполагает использование нескольких источников света, каждый из которых решает свою задачу. Основной свет задаёт общую экспозицию и определяет основные тени, контрольный свет акцентирует фигуру на фоне, а заполняющий свет служит для минимизации резких теней. Применение гелевых фильтров на источниках света позволяет добавить цветовые акценты, что создаёт уникальную атмосферу кадра.

Например, использование теплого света для основной экспозиции в сочетании с холодным контровым светом позволяет создать динамическую композицию с ярким визуальным контрастом. Это особенно эффективно при съемке в вечернее время, когда требуется подчеркнуть

эмоциональность момента и одновременно выделить объекты на фоне [7].

Таким образом профессиональная работа со светом и тенью требует не только понимания теоретических аспектов освещения, но и практических навыков его применения. Умение контролировать каждый источник света, будь то естественный или искусственный, дает фотографу возможность создать по-настоящему выразительный портрет, способный передать все нюансы момента. В свадебной фотографии свет и тень служат ключевыми инструментами, формирующими настроение и глубину изображения, и их использование требует высокой квалификации и опыта.

Заключение

Исследование показало, что грамотное использование света и тени играет ключевую роль в создании выразительных свадебных портретов, позволяя фотографу управлять композицией, выделять ключевые детали и передавать эмоциональную атмосферу. Анализ различных методов освещения, включая естественные и искусственные источники света, продемонстрировал, что правильный выбор угла падения света и его интенсивности способствует созданию сбалансированных и гармоничных изображений. Умение контролировать и направлять тени помогает придать портретам глубину и объём, подчёркивая текстуру и формы, что усиливает художественное воздействие фотографии.

В работе также было отмечено, что сочетание различных светотеневых техник позволяет создавать уникальные визуальные эффекты, которые делают свадебные снимки более запоминающимися и эмоционально насыщенными. Использование мягкого рассеянного света, контрового освещения и направленных теней помогает достичь оптимального баланса между светлыми и тёмными участками изображения, создавая выразительные композиции.

Таким образом, можно сделать вывод, что успешное применение света и тени в свадебной фотографии требует глубоких знаний и опыта, позволяющих адаптироваться к изменяющимся условиям освещения и использовать его для усиления художественного эффекта. Освоение этих приёмов позволяет фотографам создавать эмоционально насыщенные и эстетически привлекательные портреты,

которые передают всю уникальность и значимость момента.

Литература

1. Модина Е.А. Композиционные принципы классического искусства в современной свадебной фотографии // Вестник науки № 10 (79). 2024. – том 2. С. 480-491.
2. Шаулина И.А. Свадебная фотосессия: советы стилиста // Актуальные исследования. – С. 76.
3. The fine art of wedding photography. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.weddingconsultingservices.com/blog/sample-post-2ydy8-3wfk8-43cg5-k83cx-3pw63-6pcph-k2sen-33mfj-brg4j-2seay-8xjxw> (дата обращения 12.10.2024).
4. 12 Wedding Photography Lighting Tips Natural Light Flash. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://expertphotographyad.pages.dev/posts/12-wedding-photography-lighting-tips-natural-light-flash/> (дата обращения 12.10.2024).
5. The role of lighting in wedding photography: tips and techniques. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.urbansplatter.com/2023/12/the-role-of-lighting-in-wedding-photography-tips-and-techniques/> (дата обращения 12.10.2024).
6. Shutter Secrets: Decoding the Hidden Impact of Lighting in Wedding Photography. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://medium.com/@jacksondom6/shutter-secrets-decoding-the-hidden-impact-of-lighting-in-wedding-photography-9058566b2748> (дата обращения 12.10.2024).
7. Lighting Styles 101: Wedding Photography Tips & Techniques. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://shootdotedit.com/blogs/news/lighting-styles> (дата обращения 12.10.2024).
8. Свадебные фотографии. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://smotrenka.ru/photographer/dmitrii-pavlov-2140.html> (дата обращения 12.10.2024).
9. Свадебные фотографии. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://smotrenka.ru/photographer/viktor-odintsov-12308.html> (дата обращения 12.10.2024).

MODINA Ekaterina
Independent Researcher,
USA, New York

THE INFLUENCE OF LIGHT AND SHADOW ON THE CREATION OF EXPRESSIVE PORTRAITS IN WEDDING PHOTOGRAPHY

Abstract. *The article presents a comprehensive study of the role of light and shadow in creating expressive portraits in wedding photography, where special attention is paid to their importance for the formation of artistic structure and the transmission of the emotional content of the images. The author analyzes in detail the use of chiaroscuro contrasts as a means to give portraits visual expressiveness, focusing on how light and shadow can affect the perception of the depicted subject.*

The aim of the work is to determine the principles of chiaroscuro modeling, contributing to the creation of visually impressive and emotionally saturated images that effectively convey the mood and atmosphere of the wedding day. The study examines various types of lighting, including natural and artificial light, their features such as intensity, angle of incidence and interaction with the elements of the composition. Special attention is paid to the ways of shadow management to create depth, volume and focus on the details of the portrait. The research methodology includes the analysis of various light sources, such as natural and artificial lighting, their intensity, angle of incidence and interaction with the subjects. As a result of the analysis, it was found that the competent use of chiaroscuro effects allows photographers to create expressive images that emphasize texture, shape and mood.

Keywords: *light, shadow, wedding photography, composition, portrait, emotions, lighting, artistic effect.*